

СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ТЕХНОЛОГИИ БУРЕНИЯ СКВАЖИН ПРИМЕНЕНИЕМ КОМПОНОВОК С ВИНТОВЫМИ ЗАБОЙНЫМИ ДВИГАТЕЛЯМИ В БУХАРА-ХИВИНСКОМ НЕФТЕГАЗОНОСНОМ РЕГИОНЕ.

Авторы: д.т.н., профессор Рахимов А.А., магистрант Бурунов Э.А.

(Ташкентский Государственный Технический Университет им. И.А. Каримова)

Аннотация: В статье приводятся результаты анализа фактических материалов и литературных источников по применению в бурении компоновок низа бурильной колонны с винтовыми забойными двигателями обеспечивающих более высокую механическую скорость проходки при скважин в Бухара-Хивинском нефтегазоносном регионе.

Ключевые слова: долото, бурильная колонна, верхний силовой привод, пара «статор-ротор», давление, буровой насос, частота вращения, крутящий момент, дифференциальный перепад давления, технико-экономические показатели.

При бурении нефтегазовых скважин с помощью винтовых забойных двигателей часто возникает необходимость во вращении бурильной колонны. Это обеспечивает ряд технологических преимуществ:

- уменьшаются силы трения при продвижении БК в стволе наклонной скважины; увеличивается механическая скорость проходки за счет роста частоты вращения долота;

- обеспечивается лучшая очистка ствола наклонной скважины от выбуренной породы;

- снижается риск возникновения дифференциального прихвата БК.

Однако, существуют и отрицательные последствия, связанные с увеличением знакопеременной нагрузки на компоненты винтового забойного двигателя, ростом темпа износа винтовой пары и радиальных опор шпинделя, нагревом корпуса ВЗД из-за трения о стенку скважины. Исследование особенностей работы винтового забойного двигателя при вращении бурильной колонны представляет большой научный и практический интерес.

Форсирование частоты вращения долота приводит к увеличению скоростных показателей бурения, но оно, как правило, ограничено прочностными характеристиками оборудования ротора и бурильной колонны, а наличие ВСП не всегда расширяет эти возможности. В то же время, большой потенциал роторного способа бурения с помощью ВСП может быть реализован при использовании в компоновке низа бурильной колонны винтового забойного двигателя.

Применение ВЗД с одновременным вращением колонны бурильных труб с помощью ВСП увеличивает частоту вращения долота, которая (в холостом режиме ВЗД) становится равной сумме частот вращения бурильной колонны с помощью ВСП и винтового забойного двигателя [1]:

$$n_{\text{дол}} = n_{\text{всп}} + n_{\text{взд}}. \quad 1$$

Бурильная колонна вращает корпус ВЗД, преодолевая реактивный момент, развиваемый рабочей парой «статор-ротор». Таким образом, нагрузки, вызываемые динамикой работы долота на забое, передаются на УБТ и бурильные трубы сглаженными, частично поглощенными винтовым двигателем. Это также снижает уровень амплитуд вибраций БК.

Работа винтового забойного двигателя в режиме постоянного вращения бурильной колонны является сложным производственным процессом. В последнее время эта технология широко применяется для бурения наклонных и горизонтальных скважин с постоянным контролем параметров кривизны при помощи забойных телеметрических систем MWD. Она позволяет обеспечить качественную проводку всех участков направленной скважины с доведением забоя до проектной глубины без подъёма ВЗД и долота на поверхность [2]. Для этого используется короткий винтовой двигатель с переводником, имеющим небольшой угол искривления. В процессе бурения прямолинейных участков ствола скважины бурильная колонна вращается с помощью ротора или ВСП. Когда необходимо увеличить угол наклона скважины, вращение компоновки прекращается, винтовой забойный двигатель устанавливается в нужном направлении и бурение

продолжается с невращающейся бурильной колонной до набора нужной величины угла. Этот режим углубления скважины называется слайдированием (скольжением).

При вращении возрастают нагрузки на конструкцию винтового забойного двигателя. Это может иметь отрицательные последствия, особенно на участках чрезмерного искривления ствола скважины. Интенсивное вращение бурильной колонны при неблагоприятных условиях может приводить к быстрому износу ротора и статора, избыточной нагрузке и износу радиальных опор шпинделя, нагреву корпуса ВЗД из-за трения о стенку скважины, повышенной усталости компонентов двигателя ввиду знакопеременной нагрузки. Также необходимо учитывать, что из-за динамического характера нагружения долота при бурении возможна перегрузка винтового забойного двигателя, в результате которой может произойти его остановка. При этом, если бурильная колонна продолжает вращаться, то торможение винтового забойного двигателя будет сопровождаться резким повышением давления в бурильных трубах и на выходе бурового насоса, достигающего значительных величин, что может стать причиной аварийного инцидента на буровой [3].

Повышенное давление на выходе бурового насоса является существенным негативным фактором, сопровождающим применение любого гидравлического забойного двигателя. Однако, при использовании ВЗД следует принять во внимание, что давление насоса будет не только больше, чем при роторном способе, но оно также будет возрастать в процессе увеличения осевой нагрузки на долото. В момент внезапной остановки ВЗД в циркуляционной системе возникает гидравлический удар, который гасится с помощью переливного клапана, установленного над забойным двигателем и сбрасывающего поток бурового раствора в затрубное пространство. Указанные факторы следует учитывать при совместном применении ВСП и ВЗД.

Применение ВЗД с одновременным вращением бурильных труб позволяет стимулировать частоту вращения долота без дополнительного

нагрузки бурильной колонны. Однако, выражение (1) представляется справедливым только для холостого режима работы винтового забойного двигателя, когда долото не касается забоя скважины и к нему не приложена осевая сила реакции забоя, т.е. когда крутящий момент на долоте равен нулю (трение долота о стенку скважины не учитываем). Рассмотрим, что происходит с вращением долота при увеличении осевой нагрузки и росте крутящего момента. Если бурильная колонна не вращается ($n_{\text{бк}} = 0$), то при увеличении крутящего момента M частота вращения винтового двигателя n снижается. При $M = M_m$, т.е. при заторможенном вале ВЗД, частота вращения долота $n_d = 0$. При вращении бурильной колонны ($n_{\text{бк}} > 0$), корпус ВЗД, также, как и его вал, вращается по часовой стрелке. Если разложить значение n получим:

$$n = n_x \left[1 - \left(\frac{M}{M_T} \right)^\alpha \right] + n_{\text{бк}} \quad (2)$$

Из уравнения (2) следует, что при увеличении крутящего момента M частота

Рисунок 1. Графики зависимости $n=n(M)$ по формуле 2

вращения долота n_d снижается, между тем, при заторможенном вале, т.е. при $M = M_T$, долото должно продолжать вращаться с частотой $n_{\text{бк}}$, рис. 1. Для объективного и полного решения вопроса о применимости

аппроксимирующих выражений, необходимо проведение специальных экспериментально-исследовательских работ с записью соответствующих параметров в условиях бурения глубокой скважины.

Однако, учитывая «жесткость» зависимости $n = n(M)$ винтового забойного двигателя (в отличие от турбобура), при решении практических задач можно воспользоваться упрощенным подходом.

Как уже отмечалось, для обеспечения устойчивой работы ВЗД в скважине рекомендуется эксплуатировать его при нагрузках, равных или не превышающих половину нагрузки, соответствующей режиму максимальной мощности забойного двигателя. Тогда можно утверждать, что разница в величинах частот вращения в указанном диапазоне будет весьма незначительной. Для примера, используя исходные данные, по которым построены графики на рис. 1 и 2, рассчитаем частоту вращения долота и ВЗД при крутящем моменте, равном половине экстремального значения $0,5M_3$ (где M_3 – экстремальное значение крутящего момента, соответствующее максимальной мощности ВЗД). Величину M_3 определим по формуле [4]:

$$M_3 \approx \frac{M_T}{1,6} \quad (3)$$

Рисунок 2. Графики зависимости $n=n(M)$ полученный опытным путем

Результаты расчетов представлены в таблице 2.3. Видно, что разница в значениях частоты вращения долота на рабочем режиме ВЗД (при $0,5 M_э$) не превышает 1%.

Таблица 1.

Результаты расчета рабочей частоты вращения ВЗД

Параметры	Обозначение	По формуле (2.11)	По формуле (2.12)
Тормозной момент ВЗД, $H \cdot m$	M_T	10000	10000
Момент при максимальной мощности ВЗД, $H \cdot m$	$M_э$	6250	6250
Холостая частота вращения ВЗД, об/мин	n_x	200	200
Частота вращения БК, об/мин	$n_{БК}$	50	50
Частота вращения долота при $0,5 M_э$, об/мин	n	243,9	242,4

Таким образом, оба уравнения могут использоваться для определения рабочей частоты вращения долота с ВЗД при вращении БК, хотя нам представляется более правильным второе.

При вращении бурильной колонны с ВЗД мощность, срабатываемая на долоте, возрастает пропорционально увеличению частоты вращения долота, что должно повысить механическую скорость проходки. Механическая мощность может быть определена по известной формуле:

$$N = 2\pi M n \quad (4)$$

где N - механическая мощность;

M - крутящий момент ВЗД, равный моменту на долоте;

n – частота вращения.

Если решить уравнение (4) относительно M и исследовать его на экстремум, то получим формулу для определения крутящего момента M_3 , соответствующего режиму максимальной мощности ВЗД:

$$M_3 = M_T \alpha \sqrt{\frac{1}{1 + \alpha}} \quad (5)$$

Выражение (5) показывает, что экстремальный крутящий момент M_3 , соответствующий максимальной мощности ВЗД, зависит от тормозного момента M_T , а также от степени нелинейности зависимости $n(M)$, которые остаются неизменными при вращении БК. Из этого следует, что режим максимальной мощности ВЗД не смещается относительно тормозного режима в результате вращении БК. Поэтому допустимая осевая нагрузка на долото, определяющая форсированный режим эксплуатации винтового забойного двигателя, не должна увеличиваться в связи с вращением бурильной колонны, т.к. для обеспечения устойчивости работы ВЗД необходимо, чтобы его крутящий момент не превышал половину экстремального значения. Другими словами, рост механической мощности, срабатываемой на долоте, обеспечивается за счет увеличения частоты вращения, но не крутящего момента.

Важным параметром винтового забойного двигателя является перепад давления, который существенно зависит от режима его работы. Известно, что общий перепад давления на ВЗД представляет собой сумму перепада давления на холостом режиме P_x и дифференциального перепада давления $P_{диф}$, который зависит от крутящего момента ВЗД и может быть определён по формуле [2]:

$$P_{диф} = M \frac{P_{диф \varepsilon}}{M_3} \quad (6)$$

где $P_{диф}$ – дифференциальный перепад давления на ВЗД;

M – крутящий момент ВЗД;

M_3 – крутящий момент при максимальной мощности;

$P_{\text{диф } \varepsilon}$ - дифференциальный перепад давления при максимальной мощности.

Составляющие общего перепада давления на ВЗД также не зависят от вращения или не вращения его корпуса и поэтому не должны изменяться. Однако, при переходе двигателя в тормозной режим ротор винтовой пары останавливается, а статор продолжает вращаться по часовой стрелке. Это аналогично тому, что винтовая пара начинает работать в «насосном режиме». Такое положение приведёт к неопределённости в работе винтового забойного двигателя, значительному росту дифференциального перепада давления и, возможно, станет причиной возникновения аварийной ситуации на скважине.

Выше было рассмотрено влияние вращения бурильной колонны на работу т.н. «прямого» винтового забойного двигателя, не оснащённого узлом искривления. Однако это в полной мере относится и к использованию ВЗД отклонителей, которые широко применяются при бурении наклонно-направленных скважин, в т.ч. с помощью технологии «вращения-слайдирования» [5]. Использование забойного двигателя с искривленным корпусом может оказаться ещё более рискованным, особенно при установке на ВЗД больших углов перекоса и на участках чрезмерного искривления ствола скважины. В каталогах компаний-производителей ВЗД приводятся специальные таблицы с техническими характеристиками винтового забойного двигателя и предельными величинами интенсивности набора кривизны, рассчитанными на основе угла перекоса, диаметра ствола скважины и установленных опорно-центрирующих устройств. Когда режим эксплуатации забойного двигателя близок к этим предельным величинам, частоту вращения бурильной колонны и осевую нагрузку на долото необходимо соответствующим образом ограничивать для сведения к минимуму негативных последствий от перегрузки ВЗД.

Для сравнения технико-экономических показателей строительства скважин с помощью ВСП и ВЗД, были проанализированы данные по бурению трёх

наклонных скважин на газоконденсатном месторождении Чилькувар. Результаты анализа приведены в таблице 2.

Изучение геологического разреза месторождения показало, что литологический состав и механические свойства горных пород рассматриваемых скважин идентичны. Это позволило провести сравнительный анализ показателей бурения в интервале применения долот одинакового типоразмера. В скважине Чилкувар-43 использовался роторный способ бурения с помощью ВСП, в скважине Чилкувар-45 винтовой забойный двигатель, а в скважине Чилькувар-46 ВЗД с одновременным вращением бурильной колонны с помощью ВСП. На всех буровых установках использовались однотипные буровые насосы, УБТ и бурильные трубы, а также долота PDC производства китайской компании.

Винтовой забойный двигатель JingMei китайской компании JingMei DownHole Tools диаметром 172 мм (6 3/4"), заходностью винтовой пары 6/7, при расходе бурового раствора 29 л/с имел частоту вращения на холостом режиме 170 об/мин. При осевой нагрузке 80 кН рабочая частота вращения оценивалась приблизительно в 160 об/мин. Винтовой забойный двигатель JingMei той же компании диаметром 172 мм (6 3/4"), заходностью винтовой пары 7/8, при расходе бурового раствора 30 л/с имел частоту вращения на холостом режиме 140 об/мин. При осевой нагрузке 100 кН рабочая частота вращения оценивалась приблизительно в 130 об/мин. Вращение бурильной колонны с помощью ВСП с частотой 50 об/мин в скважине Чилькувар-46 позволило отрабатывать долото с суммарной частотой вращения около 180 об/мин.

Таким образом, были проанализированы показатели работы трёх однотипных долот PDC в приблизительно равных геолого-технических условиях: глубина скважины, интервал бурения, расход и плотность бурового раствора, осевая нагрузка на долото, при разных частотах вращения: 80, 160 и 180 об/мин. В результате установлено, что средняя механическая скорость проходки составила 2,16, 3,55 и 4,60 м/ч соответственно. Увеличение механической скорости является закономерным и объясняется, прежде всего, ростом частоты вращения долота.

Также была выполнена оценка основного технико-экономического показателя строительства скважин- стоимости метра проходки, в рассматриваемых интервалах бурения. Расчет проводился по формуле:

$$C_M = \frac{B + R(T_b + T_{cn}) + R_{гзд}T_b}{H} \quad (7)$$

где C_M – стоимость метра проходки, USD/м;

H – длина интервала бурения, м;

T_b – общее время мехбурения интервала, ч;

T_{cn} – общее время спускоподъемных операций и вспомогательных работ, ч;

B – суммарная стоимость всех долот, USD;

R – стоимость часа работы буровой установки, USD/ч;

$R_{гзд}$ – стоимость проката ВЗД, USD/ч.

Числовые значения стоимостных параметров в формуле (7) принимались приблизительно, на основе неофициальных сведений о техникокоммерческих результатах бурения в рассматриваемом регионе:

- стоимость одного долота PDC $b = 50000$ USD;
- стоимость часа работы буровой установки $R = 2000$ USD/ч;
- стоимость проката ВЗД $R_{гзд} = 200$ USD/ч;
- среднее время СПО и ВР $t_{cn} = 10$ ч.

Таблица 2

Результаты бурения скважин

Месторождение	Чилькувар	Чилькувар	Чилькувар
Скважина номер	43	45	46
Способ бурения	Роторный	ГЗД	Роторный + ГЗД
Вид привода долота	ВСП	ВЗД	ВСП + ВЗД
Буровая установка	ZJ-70	ZJ-70	ZJ-70
Буровой насос	F-1600	F-1600	F-1600
Проектная глубина, м	3370	3455	3459
Тип скважины	Наклонная (отклонение 70°)	Наклонная (отклонение 70°)	Наклонная (отклонение 70°)
Рассматриваемый интервал под обсадную колонну	Техническая колонна	Техническая колонна	Техническая колонна
Интервал бурения, от до, м	1835-3110	1961-3455	2161-3459
Диаметр долота, мм	215,9	215,9	215,9
Типоразмер долота, Страна-производитель	PDC GST1605RA S323	PDC 516-101 S322	PDC 516-101 S322
Типоразмер ВЗД	-	6.3/4 MOTOR 5/6	6.3/4 MOTOR 7/8
Производитель ВЗД	-	JingMei	JingMei
Расход бурового раствора, л/с	33	29	30
Плотность бур. р-ра, кг/м ³	1260	1212	1200
Осевая нагрузка на дол., кН	90	80	100
Частота вращения ВСП, об/мин	80	-	50
Частота вращения ВЗД, об/мин	-	160	130
Частота вращения долота, об/мин	80	160	180
Общая проходка, м	1276	1494	1298
Количество долот	2	3	2
Общее время мехбурения, ч	590	420	282
Проходка на долото, м	638	498	649
Время работы долота, ч	295	140	141
Мехскорость проходки, м/ч	2,16	3,55	4,60
Рейсовая скорость, м/ч	2,09	3,32	4,29
Стоимость метра проходки, USD/m	1034	759	586

Результаты выполненного расчета представлены в таблице 2.4. Анализ полученных данных показывает, что применения винтового забойного двигателя в составе КНБК с целью увеличения частоты вращения долота, обеспечивает рост механической скорости проходки и рейсовой скорости при снижении стоимости метра проходки.

Список использованный источников:

1. Афиян В.Ю. Преимущества роторной управляемой системы для эффективного бурения Power Drive Vortex / В.Ю. Афиян; науч. рук. Ю.А. Максимова // Современные проблемы гидрогеологии, инженерной геологии и гидрогеоэкологии Евразии: материалы Всероссийской конференции с международным участием, г. Томск, 23-27 ноября 2015 г. Томск: Изд-во ТПУ, 2015. С. 560-563.
2. Балденко Д.Ф., Вerveкин А.В., Плотников В.М. Пути дальнейшего совершенствования технологии бурения скважин с применением винтовых забойных двигателей, Вестник ПНИПУ, 2016, Т.15, №19. С. 165-174. 5.
3. Балицкий В.П., Зайков Д.Л. Анализ крутильных колебаний бурильной колонны - "StickSlip" эффекта и его влияние на процесс бурения. Вестник Ассоциации буровых подрядчиков. 2015. № 4. С. 2-8.
4. Бобров М.Г. Экспериментальное исследование жесткости обкладки статора винтовых забойных двигателей. Машины и нефтяное оборудование, 1982, №2.
5. А.М. Аминов, Х.Ж. Файзиев. Нефть ва газ кудукларини бурғилаш технологиялари. –Тошкент, 2014.
6. Проектная документация АО «O'ZLITINEFTEGAZ»